

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Paluanova Ramuza To'rebay qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

QORAQALPOG'ISTON SHORAITIDA TARVUZNING ZAMBURUG'LI KASALLIKLARINI

OLDINI OLISH VA BASHORAT QILISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL